

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITI V AGRAPNOM SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZEL'ENNOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODEL I ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhridin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIJAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI.....	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI.....	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI.....	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT kompaniyalarida reklama siyosatini takomillashtirish: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ким Елена Радионовна

PhD, старший преподаватель кафедры
«Экономика в сфере ИКТ»

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий
E-mail: kimelena513@gmail.com

Аннотация. В условиях глобальных экологических изменений и усиления необходимости обеспечения устойчивого развития особую актуальность приобретает переход к зелёной экономике. В статье человеческий капитал рассматривается как один из ключевых факторов успешной реализации данного процесса. Исследованы теоретические аспекты взаимосвязи человеческого капитала и зелёной экономики, а также проанализированы основные направления государственной политики Республики Узбекистан в сфере экологической трансформации экономики. Результаты исследования показывают, что развитие человеческого капитала способствует ускорению внедрения экологически безопасных технологий, повышению инновационной активности и развитию зелёных отраслей экономики, что выступает важным условием обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: человеческий капитал, зелёная экономика, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии.

Annotatsiya. Global ekologik o'zgarishlar hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash zarurati kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda yashil iqtisodiyotga o'tish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada inson kapitali ushbu jarayonni samarali amalga oshirishning muhim omillaridan biri sifatida tadqiq etilgan. Inson kapitali va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy jihatlari ko'rib chiqilgan, shuningdek, O'zbekistonda iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inson kapitalining rivojlanishi ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish jarayonlarini jadallashtirishga, innovatsion faollikni oshirishga hamda yashil iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: inson kapitali, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Abstract. In the context of global environmental changes and the growing need to ensure sustainable development, the transition to a green economy is becoming increasingly important. This article examines human capital as one of the key factors contributing to the successful implementation of this process. The theoretical aspects of the relationship between human capital and the green economy are explored, and the main directions of Uzbekistan's state policy in the field of ecological transformation of the economy are analyzed. The research findings indicate that the development of human capital contributes to accelerating the implementation of environmentally friendly technologies, increasing innovative activity, and promoting the development of green sectors of the economy. This serves as an important prerequisite for ensuring long-term sustainable economic growth.

Key words: human capital, green economy, sustainable development, renewable energy sources.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие мировой экономики сопровождается усилением экологических вызовов, изменением климата, ростом объёмов загрязнения окружающей среды и повышением ограниченности природных ресурсов. В этих условиях традиционная модель хозяйствования, основанная преимущественно на интенсивном использовании природных ресурсов, постепенно утрачивает устойчивость, что обуславливает необходимость поиска новых подходов к обеспечению долгосрочного экономического развития.

В связи с этим всё большее значение приобретает концепция «зелёной экономики», ориентированная на обеспечение экономического роста при одновременном снижении экологической нагрузки и более рациональном использовании ресурсов. Согласно определению Программы ООН по окружающей среде (UNEP), зелёная экономика представляет собой «низкоуглеродную, ресурсосберегающую и социально инклюзивную экономику» [4]. Данная модель предусматривает развитие возобновляемых источников энергии, внедрение экологически безопасных технологий, сокращение объёмов выбросов загрязняющих веществ и сохранение природных экосистем.

Реализация принципов зелёной экономики связана не только с технологическими преобразованиями, но и с формированием соответствующей кадровой базы. Подготовка специалистов, обладающих компетенциями в сфере рационального природопользования, ресурсосбережения и устойчивого развития, становится одним из важных условий экологической модернизации экономики. В условиях формирования экономики, основанной на знаниях, особую роль приобретают уровень образования, профессиональная квалификация, научный потенциал и способность к внедрению инноваций. По этой причине человеческий капитал выступает одним из ключевых факторов, определяющих эффективность перехода к новой модели развития.

Сегодня в Республике Узбекистан обеспечение «зелёного» роста становится одним из приоритетных направлений экономического развития. Проводимые в стране реформы направлены на модернизацию экономики, развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и реализацию стратегических целей устойчивого развития. В частности, в целях осуществления комплексной «зелёной трансформации» отраслей экономики и социальной сферы, повышения качества жизни населения и перехода к новой модели устойчивого экономического роста в декабре 2022 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зелёной» экономике до 2030 года» [2]. Кроме того, в январе 2025 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по реализации стратегии Узбекистан – 2030 в Год охраны окружающей среды и зелёной экономики» [1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы развития человеческого капитала и его влияния на экономическое развитие являются объектом исследования многих отечественных и зарубежных учёных. Формирование теоретических основ концепции человеческого капитала связано с работами представителей экономической школы человеческого капитала, которые рассматривали знания, образование и профессиональные навыки как форму инвестиций, способствующих повышению производительности труда и экономическому прогрессу.

Основы современной теории человеческого капитала были заложены Т. Шульцем [11] и Г. Беккером [7], которые рассматривали образование, профессиональную подготовку и здравоохранение как инвестиции, способствующие росту производительности труда и доходов населения.

В последние годы в научной литературе возрастает интерес к исследованию взаимосвязи человеческого капитала и зелёной экономики. Так, исследования Ф. Ганда [8] и К. Х. Вана [12] подтверждают положительное влияние человеческого капитала на экологическую устойчивость. В свою очередь, работы Н. Салим, З. Джун [9], С. Бано, Ю. Лю и А. Ахмада [6] показывают, что развитие человеческого капитала способно способствовать снижению экологической нагрузки, сокращению выбросов углерода и повышению темпов экономического роста.

В работах российских исследователей особое внимание уделяется роли инвестиций в человеческий капитал как одному из факторов формирования зелёной экономики [10]. При этом ряд экономистов отмечают, что развитие человеческого капитала может, с одной стороны, способствовать распространению экологических технологий, а с другой — усиливать воздействие на окружающую среду через технологическое развитие и рост потребления [3].

Среди отечественных экономистов проблема развития человеческого капитала и зелёной экономики рассматривалась в работах К. Абдурахманова, Д. Артыковой, Г. Абдурахмановой, Л. Максаковой, А. Вахабова, Ш. Рахмановой, М. Саринсаковой и других исследователей.

Таким образом, следует отметить, что большинство исследователей подтверждают наличие прямой связи между уровнем развития человеческого капитала и развитием зелёной экономики. Переход к зелёной экономике требует наличия высококвалифицированных кадров, обладающих новыми компетенциями и профессиональными навыками, связанными с использованием экологически безопасных технологий, управлением природными ресурсами и развитием инновационной деятельности.

Однако, несмотря на значительное количество исследований в данной области, вопросы взаимосвязи человеческого капитала и развития зелёной экономики в Узбекистане остаются недостаточно изученными. В этой связи возникает необходимость проведения комплексного исследования, направленного на выявление роли человеческого капитала как фактора перехода к зелёной экономике в условиях Республики Узбекистан.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы, позволяющие комплексно рассмотреть вопросы влияния человеческого капитала на переход к зелёной экономике. В частности, применялся метод теоретического анализа научной литературы по проблемам человеческого капитала и зелёной экономики. В выборку были включены научные исследования отечественных и зарубежных учёных, посвящённые вопросам значения человеческого капитала в обеспечении экологически ориентированного экономического развития.

Также использовались методы теоретического обобщения и сравнительного анализа для выявления существующих научных подходов и определения основных тенденций развития. Методы статистического и динамического анализа применялись при изучении показателей, характеризующих развитие человеческого капитала и отдельных направлений зелёной экономики. Кроме того, в исследовании использовались методы логического и структурного анализа, направленные на выявление взаимосвязи между развитием человеческого капитала и процессами экологической трансформации экономики.

Информационную базу исследования составили статистические материалы Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, отчёты международных организаций, данные уполномоченных государственных органов, а также нормативно-правовые документы и государственные программы Республики Узбекистан, регулирующие вопросы развития человеческого капитала, устойчивого развития, экологической политики и модернизации экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Переход к зелёной экономике представляет собой сложный и многогранный процесс, который определяется воздействием комплекса экономических, социальных и экологических факторов. Реализация данного процесса требует не только наличия природных и финансовых ресурсов, но и создания условий для эффективного использования существующего потенциала страны. В этой связи особое значение приобретает взаимодействие различных видов капитала, каждый из которых выполняет важные функции в обеспечении устойчивого экономического развития (Таблица 1).

Таблица 1. Роль различных видов капитала в становлении зелёной экономики¹

Тип капитала	Роль в зелёной экономике
Человеческий капитал	подготовка квалифицированных кадров, развитие инноваций и формирование зелёных компетенций
Финансовый капитал	финансирование экологических проектов и развитие зелёных инвестиций
Производственный капитал	внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
Естественный капитал	обеспечение ресурсной базы и сохранение экологического равновесия

¹ Таблица составлена автором

Формирование зелёной экономики представляет собой сложный и многогранный процесс, затрагивающий финансово-экономическую, политическую, социальную и духовную сферы жизни общества. Исходя из представленной в таблице 1 информации, все виды капитала участвуют в процессах экологически ориентированного развития экономики. Однако, на наш взгляд, одной из ключевых предпосылок, формирующих благоприятную среду для реализации стандартов и принципов зелёной экономики, выступает человеческий капитал, который в широком смысле представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций, используемых для удовлетворения потребностей человека и общества в целом. Учитывая, что управление капиталом осуществляется человеком, именно качественное состояние человеческого капитала во многом определяет устойчивость и эффективность экономического развития.

Переход к зелёной экономике требует подготовки специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для функционирования новых отраслей экономики, связанных с развитием возобновляемой энергетики, экологически безопасных технологий и ресурсосберегающего производства. В этих условиях особая роль отводится развитию человеческого капитала.

За последние годы в Узбекистане наблюдается расширение возможностей получения высшего образования и повышение доступности образовательных услуг. Последовательное увеличение охвата высшим образованием, рост количества высших учебных заведений и расширение направлений подготовки специалистов способствуют укреплению кадрового и интеллектуального потенциала страны, развитию научно-исследовательской деятельности и формированию инновационной среды.

Для анализа состояния человеческого капитала в Республике Узбекистан были рассмотрены показатели, характеризующие развитие научного, образовательного и инновационного потенциала страны (Таблица 2).

Таблица 2. Основные показатели развития человеческого капитала в Узбекистане²

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ИЧР	0,766	0,772	0,785	0,807	0,811	0,813
Государственные расходы на образование, млрд сум	29961,1	39640,8	50271,3	31220,3	69076	72056
Государственные расходы на науку, млрд сум	823,8	1081,1	1447,1	1774,1	2186	2884
Ожидаемая продолжительность жизни	73,4	73,8	74,3	74,7	75,1	75,3
Число ВУЗов, ед.	127	154	191	219	222	222

Формирование зелёной экономики представляет собой сложный и многогранный процесс, затрагивающий финансово-экономическую, политическую, социальную и духовную сферы жизни общества. Исходя из представленной в таблице 1 информации, все виды капитала участвуют в процессах экологически ориентированного развития экономики. Однако, на наш взгляд, одной из ключевых предпосылок, формирующих благоприятную среду для реализации стандартов и принципов зелёной экономики, выступает человеческий капитал, который в широком смысле представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций, используемых для удовлетворения потребностей человека и общества в целом. Учитывая, что управление капиталом осуществляется человеком, именно качественное состояние человеческого капитала во многом определяет устойчивость и эффективность экономического развития.

Переход к зелёной экономике требует подготовки специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми для функционирования новых отраслей экономики, связанных с развитием возобновляемой энергетики, экологически безопасных технологий и ресурсосберегающего производства. В этих условиях особая роль отводится развитию человеческого капитала.

За последние годы в Узбекистане наблюдается расширение возможностей получения высшего образования и повышение доступности образовательных услуг. Последовательное увеличение охвата высшим образованием, рост количества высших учебных заведений и расширение направлений подготовки специалистов способствуют укреплению кадрового и интеллектуального потенциала страны, развитию научно-исследовательской деятельности и формированию инновационной среды.

Для анализа состояния человеческого капитала в Республике Узбекистан были рассмотрены показатели, характеризующие развитие научного, образовательного и инновационного потенциала страны (Таблица 3).

² Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике

Таблица 3. Показатели зеленых навыков и подготовки кадров³

	2020	2021	2022	2023	2024
Расходы на НИОКР, млн долларов США	78,3	83,5	113,6	109,1	183,9
Количество внедренных инноваций	4290	4148	3792	8294	8762
Всего выпущено специалистов ВУЗами, тыс. чел.	83,9	103,9	102,4	184,1	211,1

На рисунке 1 размер кругов соответствует численности населения рассматриваемых стран, а линия кубического сплайна показывает ожидаемый уровень инновационных показателей в зависимости от величины ВВП на душу населения среди стран, включённых в Глобальный инновационный индекс 2025 года. Представленные данные характеризуют экономики стран, уровень инновационного развития которых опережает текущий уровень экономического развития. Подобная ситуация свидетельствует о способности отдельных стран формировать и использовать интеллектуальные ресурсы, научные знания и технологические решения в качестве факторов долгосрочного развития.

Инновации способны оказывать влияние не только экономические показатели, они также способствуют решению экологических задач. В условиях перехода к зелёной экономике инновации выступают одним из инструментов экологической модернизации, обеспечивая формирование новых подходов к производству, потреблению и использованию природных ресурсов.

Проанализируем происходящие изменения в развитии зелёной экономики в Республике Узбекистан в таблице 4.

Таблица 4. Показатели развития зелёной экономики в Узбекистане⁴

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доля возобновляемых источников энергии в генерации (%)	4,0	8,5	9,2	9,3	11,0	23
Установленная мощность ВИЭ, МВт	300	500	1000	1800	2500	5500
CO ₂ /ВВП (кг на 1 USD)	0,7	0,67	0,64	0,60	0,57	0,39

Информация, отражённая в таблице 3, позволяет проследить положительные тенденции формирования кадрового потенциала, а также развития компетенций и навыков, необходимых для функционирования современной экономики. За счёт увеличения объёмов финансирования исследований, роста инновационной активности и расширения подготовки специалистов создаются предпосылки для формирования высококвалифицированной кадровой базы, необходимой для внедрения современных технологий и перехода к зелёной модели экономического развития.

Человеческий капитал оказывает влияние на процессы экологической трансформации экономики не напрямую, а через развитие научной среды и стимулирование инновационной активности. Именно инновации создают условия для разработки и внедрения современных технологий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование новых направлений экономической деятельности.

В свою очередь, результаты инновационной деятельности могут рассматриваться как один из показателей уровня развития человеческого капитала. Высокая инновационная активность отражает не только наличие научного и интеллектуального потенциала, но и способность экономики обеспечивать практическое применение результатов исследований и разработок. Рост количества внедряемых инноваций свидетельствует об усилении процессов технологического обновления и повышении эффективности использования научных достижений (Рисунок 1).

³ Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике

⁴ Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике

Рисунок 1. Соотношение уровня инновационного и экономического развития⁵

Проведённый анализ показывает, что в стране постепенно расширяются масштабы внедрения экологически ориентированных решений. Особое значение имеет развитие сектора возобновляемой энергетики, который позволяет снизить зависимость от традиционных источников энергии и уменьшить экологическую нагрузку.

Реализация проектов в области солнечной и ветровой энергетики способствует диверсификации энергетической системы и созданию условий для более рационального использования природных ресурсов. Рост доли возобновляемых источников энергии обеспечивается за счёт технологических преобразований и последовательного внедрения современных энергетических решений.

Внедрение таких решений требует наличия специалистов, обладающих знаниями в области энергетики, цифровых технологий, инженерного проектирования и экологического управления. Следовательно, можно сделать вывод, что человеческий капитал оказывает влияние на процессы перехода к зелёной экономике через развитие образовательного потенциала, стимулирование научной деятельности и формирование компетенций, необходимых для внедрения экологически ориентированных технологий.

⁵ Источник: База данных Глобального инновационного индекса, ВОИС, 2025 год.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что человеческий капитал выступает одним из важнейших факторов перехода к зелёной экономике и обеспечения устойчивого экономического развития Республики Узбекистан. В ходе исследования были выявлены несколько основных направлений влияния человеческого капитала на развитие зелёной экономики.

Во-первых, повышение качества образования способствует формированию экологического мышления и подготовке специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в сфере энергетики, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Во-вторых, инвестиции в человеческий капитал оказывают существенное влияние на инновационную активность экономики. Высокий уровень образования и научного потенциала способствует развитию исследований, созданию и внедрению новых экологически ориентированных технологий.

В-третьих, формирование экологической культуры способствует изменению поведения населения и распространению принципов устойчивого потребления.

В целях ускорения процессов перехода к зелёной экономике целесообразно:

- совершенствовать систему непрерывного экологического образования, позволяющую своевременно адаптировать профессиональные навыки населения к новым требованиям экономики;
- развивать цифровые и зелёные компетенции населения;
- увеличивать инвестиции в образование и НИОКР;
- расширять взаимодействие между образовательными учреждениями и предприятиями, что позволит обеспечить подготовку специалистов, соответствующих потребностям зелёного рынка труда.

Реализация указанных мер позволит повысить качество человеческого капитала и создать дополнительные условия для устойчивого развития экономики Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-16 «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики» от 30 января 2025 года <https://lex.uz/uz/docs/6375796>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 2 декабря 2022 года. <https://lex.uz/ru/docs/6303233>
3. Марыганова Е.А., Дмитриевская Н.А. Человеческий капитал как фактор устойчивого развития. - Москва, 2013
4. Программа ООН по окружающей среде (UNEP). Зеленая экономика: достижения и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unep.org>
5. База данных Глобального инновационного индекса, ВОИС, 2025 год.
6. Bano S. et al. Identifying the impacts of human capital on carbon emissions in Pakistan // J. Clean. Prod. – 2018. – № 183. – p. 1082–1092
7. Becker Gary S. Human Capital. – Columbia University Press, 1964.
8. Ganda F. The Environmental Impacts of Human Capital in the BRICS Economies // J. Knowl. Econ. – 2022. – № 13(1). – p. 611–634
9. Nyla Saleem, Shujah-ur-Rahman, Z.Jun. The Impact of Human Capital and Biocapacity on Environment: Environmental Quality Measure through Ecological Footprint and Greenhouse Gases // J. Pollut. Eff. Control. – 2019. – № 07(2). – p. 12
10. Rutskiy V.N., Osipenko M. V. Green Economy as a Labor Productivity Factor in the Manufacturing Industry of European Union Countries // Financ. J. – 2020. – № 12(4). – p. 69–84
11. Schultz T.W. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review, vol. 51, iss. 1, pp. 1–17
12. Wang K.H. et al. Is technological innovation making world «Greener»? An evidence from changing growth story of China // Technol. Forecast. Soc. Change. – 2021. – № 165. – p. 120516
13. www.gov.uz – Правительственный портал Республики Узбекистан
14. www.stat.uz - Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
15. www.imv.uz - Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>